

УДК 595.772 : 591.58 : 578.083

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА
ЖЕРТВЫ СЛЕПНЯМИ (TABANIDAE, DIPTERA).
АКТИВНОСТЬ НАПАДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ
И ПОДВИЖНОСТИ ЧУЧЕЛА-ЛОВУШКИ

Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ, О. В. БУРАКОВА

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Полевые опыты с пирамидообразными (шатрового типа) ловушками показали, что: 1) в ловушку с «ногами» попадает в среднем вдвое больше слепней (*Hybomitra*, *Tabanus*, *Naematopota*, *Chrysops*), чем в того же размера ловушку без «ног»; 2) движущаяся ловушка по сравнению с неподвижной улавливает их примерно втрое больше. Из этих опытов следует, что самки слепней способны опознавать предметы (добычу) по форме, а движение объекта резко повышает его привлекательность для слепней.

Исходя из полевых наблюдений и того факта, что слепни имеют большие хорошо развитые фасеточные глаза, многие авторы (Бреев, 1950; Лутта, 1970; Наумов, 1963; Скуфьин, 1963) считают слепней охотниками, выбирающими добычу в основном зрительно. Между тем прямых экспериментальных доказательств зрительного выбора добычи этими насекомыми не так много, а главное, по проделанным опытам трудно судить, какие именно визуальные параметры добычи определяют ее выбор. В принципе объект-добычу можно зрительно опознать по размеру, форме, подвижности и окраске или фактуре ее поверхности. Оставляя пока в стороне вопрос об окраске, остановимся на литературных сведениях о значении первых трех параметров*.

Скуфьин (1958), сравнивая привлекающее действие двух чучелообразных ловушек, имитирующих тело человека и лошади, нашел, что на чучело большего размера (лошади) садится примерно в 4—5 раз больше слепней, чем на чучело, имитирующее человека. Лутта (1970) пишет, что слепни различают предметы по форме, но остается неясным, откуда вытекает подобное заключение. Многие авторы (Виолович, 1968; Лутта, 1970; Скуфьин, 1958), наблюдавшие за слепнями, отмечают, что этих насекомых в большей степени привлекают подвижные предметы, в частности указывается, что слепней можно часто видеть летящими за автомобилями и движущимися поездами. Но специальных опытов, подтверждающих этот феномен, в литературе мы не встретили; более того, Брэкен и Торстейнсон (Bracken, Thorsteinson, 1965) писали, что движение силуэта животного мало влияет на предпочтение его неподвижному силуэту. Учитывая фрагментарность, существующих литературных данных, нам хотелось проверить, руководствуются ли слепни при выборе добычи формой объекта, а не только его размерами и предпочитают ли они подвижные предметы неподвижным. С этой целью было проведено две серии экспериментов в июне—июле 1975 г. на АБС Чашниково. Для опытов мы сконструировали чучелообразные ловушки, действующие по принципу улавливающего шатра, описанному Скуфьиным (1951). Ис-

* Изучению значения окраски добычи для ее выбора слепнями будет посвящена следующая статья авторов, завершающая начатые ранее (Мазохин-Поршняков и др., 1975) исследования цветового зрения слепней.

ходная модель ловушки представляет собой четырехгранную пирамиду с квадратным основанием. Ее боковыми гранями служит натянутая на проволочный каркас черная плотная материя. Верхняя часть ловушки обтянута белой марлей. Насекомые, залетев под шатер, устремляются к свету и через конусообразный вход попадают в обтянутую марлей часть ловушки.

В первой серии опытов мы исследовали привлекающий эффект формы ловушки в виде обобщенного макета животного и движения «конечностей» этого макета. Опыты были поставлены на трех типах ловушек: А) ловушка без «ног», она описана выше; Б) ловушка с неподвижными «ногами» — отличалась от ловушки А тем, что имела четыре «ноги», которые представляли собой проволочные каркасы, обтянутые черной материей (рисунок); «ноги» упирались в землю, поэтому не шевелились

Схема ловушки с «ногами». 1 — каркас марлевой части с внутренним конусом-уловителем; 2 — каркас основной части ловушки из черной материи; 3 — каркас «головы»; 4 — каркас «ног». Размеры указаны в см

даже при сильных порывах ветра; В) ловушка с шевелящимися «ногами»; последние каркасов не имели, поэтому они колыхались под действием ветра.

Все три ловушки были установлены на обширной лесной поляне в 60 см от поверхности земли, при этом грани каждой из них были ориентированы одинаково на север, юг, восток и запад. Размещены ловушки были так, что при любом положении солнца не затеняли друг друга. В целях сравнимости результатов, чтобы исключить действие каких-либо неконтролируемых факторов, ловушки ежедневно меняли местами: на место ловушки А ставили ловушку В, на место Б—А, на место В—Б и т. д. Учет залетавших в ловушки слепней проводили с 10 до 17 час. Через каждые 20 мин вынутых из ловушки насекомых умерщвляли и хранили для последующего определения. Наблюдатель, за исключением того времени, когда он выбирал насекомых из ловушек, находился от ближайшей к нему ловушки на расстоянии 10 м.

В ловушки залетали слепни четырех родов — *Hybomitra*, *Tabanus*, *Haematopota* и *Chrysops*. За 8 дней работы в период с 17 июня по 1 июля всего было поймано 639 слепней, соответственно 182, 178, 140 и 130. Из них в ловушку без «ног» залетело 107 слепней, в ловушку с неподвижными «ногами» — 205 и в ловушку с шевелящимися «ногами» — 318 слепней (табл. 1). Статистическая обработка (по критерию соответствия χ^2 , Рокицкий, 1973) результата опытов показала, что слепни родов *Hybomitra*, *Tabanus*, *Haematopota* и *Chrysops* предпочитают ловушку В с шевелящимися «ногами» (при $p < 0,01$) и ловушку Б с неподвижными «ногами» (при $p < 0,05$) ловушке А без «ног». Разница между количест-

вом слепней, залетевших в ловушку Б и ловушку В статистически достоверна только для слепней *Hybomitra* и *Tabanus*. Есть основания считать, что статистическая недостоверность разницы между количеством особей других родов слепней, попавших в ловушку Б и В, была обусловлена тем, что слепней *Haematopota* и *Chrysops* было поймано мало.

Далее для того, чтобы выяснить, действительно ли слепни предпочитают подвижные объекты неподвижным, была поставлена вторая серия опытов с чучелообразной ловушкой. В этих опытах описанная выше ловушка А была установлена на деревянную раму с колесами, к углам которой были прибиты кронштейны таким образом, чтобы ловушка находилась на расстоянии 60 см от поверхности земли. Для того чтобы можно было двигать, возить ловушку, к раме была привязана веревка длиной 10 м. Наблюдатель возил ловушку по лугу в течение 15 мин, затем, остановившись и быстро выбрав залетевших в нее слепней, ожидал 15 мин (находясь на расстоянии вытянутой веревки), затем выбрав насекомых из неподвижной ловушки, снова начинал ее возить. Таким образом, одна и та же ловушка на протяжении опыта была и подвижной, и неподвижной.

Таблица 1

Количество слепней, пойманных в ловушки трех типов

Количество слепней, пойманных в ловушки:	<i>Hybomitra</i>	<i>Tabanus</i>	<i>Haematopota</i>	<i>Chrysops</i>	Σ	Вероятность случайного распределения (p) для Σ
Без «ног»	28	28	26	25	107	<0,01
С неподвижными «ногами»	53	55	52	45	205	
С шевелящимися «ногами»	101	95	62	60	318	
Σ	182	178	140	130	630	

Таблица 2

Количество слепней, пойманных в подвижную и неподвижную ловушки

Количество слепней, пойманных в ловушки	<i>Hybomitra</i>	<i>Tabanus</i>	<i>Haematopota</i>	<i>Chrysops</i>	Σ	Вероятность случайного распределения (p) по двум ловушкам для Σ
Подвижную	17	25	267	72	381	<0,01
Неподвижную	2	12	84	16	114	
Σ	19	37	351	88	495	

В этих опытах за 10 дней было поймано 495 слепней (19 *Hybomitra*, 37 *Tabanus*, 351 *Haematopota* и 88 *Chrysops*) (табл. 2), из них в неподвижную ловушку залетело 114 слепней, в движущуюся — 381. Как и в предыдущем случае, распределение насекомых по ловушкам оценивали по критерию соответствия χ^2 . Результат показал, что слепни всех четырех родов (*Hybomitra*, *Tabanus*, *Haematopota* и *Chrysops*) предпочитали подвижную ловушку неподвижной ($p < 0,01$; для *Tabanus* — $p < 0,05$).

Таким образом, проведенные нами опыты служат твердым экспериментальным основанием считать, что слепни родов *Hybomitra*, *Tabanus*, *Haematopota* и *Chrysops* способны различать одинакового размера объекты по форме и при выборе добычи предпочитают подвижные предметы неподвижным. Предпочтение предмета повышает не только его быстрое движение, как отмечал в своей работе Скуфьин (1958), но и довольно медленное — со скоростью нормального шага человека.

ЛИТЕРАТУРА

- Бреев К. А. 1950. Паразитол. сб. Зоол. ин-та АН СССР, 12, 167—198.
Виолович Н. А. 1968. Слепни Сибири. Новосибирск. «Наука».
Лутта А. С. 1970. Слепни Карелии. Л. «Наука».
Мазохин-Поршняков Г. А., Черкасов А. Д., Бурлакова О. В., Вишневская Т. М. 1975. Зоол. ж., 54, 1574—1576.
Наумов Н. П. 1963. Экология животных. М. «Высшая школа».
Рокицкий П. Ф. 1973. Биологическая статистика. Минск. «Высшая школа».
Скуфьин К. В. 1951. Зоол. ж., 30, 378—380.—1958. Тр. Воронежск. ун-та, 45, 55—64.—1963. Зоол. ж., 42, 574—580.
Bracken G. K., Thorsteinson A. J. 1965. Entomol. Exptl. et appl., 8, 314—318.

Статья поступила в редакцию
12.III.1976

EXPERIMENTS ON HORSE-FLY (TABANIDAE, DIPTERA) VISUAL SELECTION OF THE ATTACKED ANIMALS. THE ATTACK ACTIVITY AS A FUNCTION OF A SCARECROW-TRAP SHAPE AND MOBILITY

G. A. MAZOKHIN-PORSHNYAKOV, O. V. BURAKOVA

M. V. Lomonosov Moscow State University

Summary

Field experiments with pyramid-shaped (tent type) traps show that: 1) a trap with «legs» attracts on the average twice as much horse-flies (*Hybomitra*, *Tabanus*, *Haematopota*, *Chrysops*) as a «legless» one of the same size, 2) a moving trap attracts about three times as many of them as a fixed one. These experiments show that the horse-fly females can recognize objects (attacked animals) by their shape and that the locomotion of an object considerably increases its attractiveness for the horse-flies.
